

COMPLICAÇÕES MATERNO-FETAIS ENVOLVIDAS EM GESTANTES COM HIPOTIREOIDISMO CLÍNICO

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva / 23/03/2023

MATERNAL-FETAL COMPLICATIONS INVOLVED IN PREGNANT WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7763386

Vitória Melissa da Silva Bessa Pinto¹

Fernando José de Moraes Silva²

Edmundo Machado Ferraz Neto³

Lívia Maria Figueiredo Teles de Araújo⁴

Camila Figueiró Dias⁵

Maria Clara Oliveira Sabóia de Meneses⁶

Mayla Chaves Praça⁷

Jéssica Fernanda Mateus Noronha⁸

Débora de Araújo Paz⁹

Leticia Maria Zucolotto¹⁰

Karen Jammille Figueiredo Nascimento Enes¹¹

Geovana Almeida Barros¹²

Tiago Lima Torquato¹³

Maria Eduarda Dias Arouca¹⁴

Victor Borges da Silva¹⁵

Maryane Nogueira Da Fonseca Brito¹⁶

Thayná Grasielly de Campos Melo Santos Rodrigues¹⁷

Josias Soares Alves¹⁸

Rebeca Ferreira Nery¹⁹

Cleitiano Alves Baldoino²⁰

Gabriele Lopes do Rosário²¹

Rafael Rudá Coelho de Moraes e Silva²²

RESUMO

INTRODUÇÃO: O período gestacional produz diversas mudanças no organismo da mulher, que podem influenciar no surgimento do hipotireoidismo materno ou fetal e desta forma ocasionar complicações para o binômio materno-fetal, visto que o desenvolvimento do sistema nervoso central fetal depende de iodo e tiroxina. **OBJETIVO:** Evidenciar as complicações materno-fetais do hipotireoidismo clínico na gestação. **MÉTODOS:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, foi realizado um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e exploratório, através das bases de dados: SciELO, Medline e Lilacs, utilizando os descritores: “Hipotireoidismo”, “Complicações na Gravidez”, “Gestação”. Através do operador booleano “AND”. A catalogação dos artigos foi realizada, tendo como critérios de inclusão artigos nos idiomas: Espanhol, inglês e português, dos anos de 2019 e 2022 e de exclusão, textos com apenas o resumo disponível. Após essa filtragem foram selecionados 10 artigos. **RESULTADOS:** O hipotireoidismo clínico na gestação é diagnosticado quando os níveis de TSH estão acima de 2,5 mUI/L e T4 livre baixo, ou valores de TSH acima de 10mUI/L independente do T4 livre. Quando a gestação ocorre nessas condições, pode evoluir com sérias complicações, como: hipertensão gestacional, abortamento, trabalho de parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, crescimento intrauterino restrito, depressão pós-parto e alterações no desenvolvimento neuropsicomotor do feto. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, entende-se que o hipotireoidismo materno gera repercussões que afetam o binômio materno-fetal. Portanto, é de extrema importância o acompanhamento pré-natal eficaz, afim de diagnosticar precocemente o hipotireoidismo na gravidez, e realizar o tratamento adequado, com o intuito de prevenir as complicações.

Palavras-chave: hipotireoidismo; gestação; complicações na gravidez.

INTRODUCTION: The gestational period produces several changes in women's bodies, which may influence the appearance of maternal or fetal hypothyroidism and thus cause complications for the maternal-fetal binomial, since the development of the fetal central nervous system depends on iodine and thyroxine. **OBJECTIVE:** To highlight the maternal-fetal complications of clinical hypothyroidism during pregnancy. **METHODS:** This study is an integrative literature review, a descriptive and exploratory bibliographic survey was conducted using the following databases: SciELO, Medline and Lilacs, using the descriptors: "Hypothyroidism", "Complications in Pregnancy", "Pregnancy". Through the Boolean operator "AND". The cataloging of articles was performed, with the inclusion criteria being articles in the languages: Spanish, English and Portuguese, from the years 2019 and 2022 and exclusion, texts with only the abstract available. After this filtering, 10 articles were selected. **RESULTS:** Clinical hypothyroidism in pregnancy is diagnosed when TSH levels are above 2.5 mUI/L and low free T4, or TSH values above 10mUI/L independent of free T4. When pregnancy occurs under these conditions, it can evolve with serious complications, such as gestational hypertension, miscarriage, premature labor, placental abruption, restricted intrauterine growth, postpartum depression, and alterations in the neuropsychomotor development of the fetus. **CONCLUSION:** In view of the above, it is understood that maternal hypothyroidism generates repercussions that affect the maternal-fetal binomial. Therefore, effective prenatal care is of utmost importance in order to diagnose hypothyroidism in pregnancy early and provide the appropriate treatment in order to prevent complications.

Keywords: hypothyroidism; pregnancy; complications in pregnancy.

1. INTRODUÇÃO

Os hormônios tireoidianos são necessários para a manutenção do metabolismo normal, regulação da temperatura corporal, produção de energia e ainda desenvolvimento fetal (BEIN; YU; GRANDI; FRATI *et al.*, 2021). Fisiologicamente a

tireoide é regulada através do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, no período gestacional a produção desses hormônios é alterada, já que a demanda por hormônio tireoidiano aumenta nesse período.(CANDIDO; AZEVEDO; MACHAMBA; PINTO *et al.*, 2021). O hipotireoidismo se caracteriza como um distúrbio endócrino na qual temos deficiência dos hormônios tireoidianos, atinge entre 2% a 5% dos pacientes. A maior parte está relacionado à autoimunidade tireoidiana (tireoidite de Hashimoto), de tal forma que é encontrado a presença de anticorpos TPO-Ab ou tireoglobulina (TG) em 5-15% das mulheres durante a idade fértil.(DELSHAD; RAEISI; ABDOLLAHI; TOHIDI *et al.*, 2021). Os hormônios produzidos pela tireoide são de extrema importância para os variados processos fisiológicos que acontecem na vida intrauterina, mas o feto não produz hormônios tireoidianos até a metade da gestação, sendo importante a expressão dos hormônios maternos. (DING; GUO; ZHOU; HUANG *et al.*, 2021)A secreção de hormônio tireoidiano pelo feto começa entre a 14 e 18 semanas de gravidez, sendo que a reserva de iodo ocorre entre dez e 14 semanas. Ocorre a transferência materna de T4 durante o período gestacional, de tal forma que é fundamental para o desenvolvimento neurofisiológico fetal(DING; GUO; ZHOU; HUANG *et al.*, 2021).

Dessa forma, a deficiência desses hormônios no período gestacional acarreta complicações materno fetais, tais como restrição do crescimento fetal, abortamento e problemas neurocognitivos, o que futuramente pode ocasionar atraso no desenvolvimento neuropsicológico(GE; LEUNG; MAN; LEUNG *et al.*, 2020).

Nesse sentido, o hipotireoidismo deve ser diagnosticado e tratado, com o intuito de prevenir problemas maternos e fetais graves, tais como parto prematuro, comprometimento neurocognitivo e perda fetal. O manejo do hipotireoidismo durante a gestação necessita de considerações especiais.(GAO; WANG; HAN; WANG *et al.*, 2021) Dessa forma, essa revisão tem como objetivo destacar a importância da identificação de casos de hipotireoidismo na gestação, decorrendo sobre os fatores de risco, principais causas e complicações e as opções de tratamento, de forma a evitar o comprometimento materno e fetal.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de fevereiro de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva. (PEREIRA, et al., 2018).

Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*. Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: Hipotireoidismo OR Hypothyroidism OR Hipotiroidismo; Gravidez OR Pregnancy OR Embarazo; complicações OR complications OR complicaciones. Utilizando o operador booleano “AND”. Os dados foram organizados durante a revisão de literatura de forma a elencar os estudos relacionados à temática em questão, a filtragem dos artigos encontrados teve como critério de inclusão, artigos nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas: inglês, espanhol e português, sendo os tipos de documentos: estudo observacional; estudo de etiologia, estudo diagnóstico, estudo prognóstico, estudo de fatores de risco; estudo de rastreamento e ensaio clínico controlado; e como critério de exclusão, foram descartados os artigos que não contemplassem a pergunta de pesquisa, publicações de teses e dissertações, artigos em outros idiomas, textos antes de 2018, e artigos de revisão. Após essa filtragem ficou disponível 86 artigos, sendo que após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 16 artigos que mais se encaixavam na proposta desse estudo para compor a presente revisão, ademais foi realizado e excluído textos em duplicação.

O estudo dispensou submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, por tratar-se de uma pesquisa com dados secundários e de domínio público, assim, não envolvendo nenhuma pesquisa clínica com seres humanos e animais.

Figura 1: Fluxograma esquematizando a metodologia do estudo

Fonte: Autores, 2023.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Fisiologia da tireoide na gestação

O iodo é um micronutriente de suma importância para síntese dos hormônios da tireoide, na gravidez devido as diversas mudanças fisiológicas temos um aumento da demanda em cerca de 50%. Esse aumento se dá devido a maior depuração renal desse micronutriente, já que no período gestacional temos um aumento relativo da taxa de filtração glomerular, além de ser necessário para suprir necessidades fetais de iodo durante o segundo e terceiro trimestre para a produção de seus próprios hormônios tireoidiano (GIETKA-CZERNEK; GLINICKI, 2021). Candido AC, et al., 2020, classificou os efeitos da deficiência de iodo em leve, moderado e grave entre os três trimestres de gravidez. Foi notado a presença de anemia, restrição de crescimento fetal, hipotireoidismo subclínico, pré-eclâmpsia e anormalidades congênitas em grávida com deficiência moderada de iodo, já em mulheres com deficiência grave, eclampsia, placenta prévia, cretinismo, aborto espontâneo, hemorragia e morte fetal foram observados.

3.2 Efeitos placentários do hipotireoidismo

Os hormônios tireoidianos regulam a invasão trofoblasto extraviloso, sendo que sua deficiência causa problema na migração e invasão dessas células. (LI; CHAN, 2020). Nessas condições existe alteração de interleucinas pró-inflamatórias dentro da placenta, marcada pela expressão reduzida de IL-4, IL10 na decídua, podendo levar a uma placenta disfuncional. (YOO; CHUNG, 2021) A placenta é o único outro órgão, além da glândula tireoide, que armazena iodo, sendo ele obtido através do iodo materno, mas em seu déficit ocorre uma incapacidade de a placenta armazenar e transportar iodo para a circulação fetal, contribuindo para problemas fetais e placenta anormal (VENUGOPALAN; RAJAN; PRASAD; SANKARAN *et al.*, 2021).

3.3 Repercussões clínicas do hipotireoidismo gestacional.

A gestante com hipotireoidismo apresenta sinais de intolerância ao calor, hiperfagia, palpitações e dispneia de esforço. Outros sintomas clássicos incluem: bradicardia, reflexos lentificados, pele seca, edema de pálpebras, diminuição da sudorese, pele pálida, perturbações de memória, ganho de peso e perda de cabelo. (PINTO, *et al.*, 2022). No entanto, como muitas mulheres permanecem assintomáticas, é necessária uma atenção especial dos provedores de cuidados obstétricos para um diagnóstico cuidadoso (PINTO, *et al.*, 2022). O hipotireoidismo pode aumentar o risco de hipertensão induzida por gravidez, hemorragia pós-parto, anemia, diabetes gestacional, deslocamento prematuro da placenta e para o feto aumenta o risco de baixo peso ao nascer e o desenvolvimento de problemas neurocognitivos graves. (LINTULA; KESKINISULA; SAHLMAN, 2020). Em um estudo com 59.463 mulheres avaliaram a relação entre níveis de T4 e o risco de pré-eclâmpsia-eclâmpsia. A comparação entre mulheres eutireoidianas com as com hipotiroxinemia mostrou que esse último grupo teve um risco de pré-eclâmpsia-eclâmpsia (RR = 1,16, IC 95%: 1,02-1,31), e o risco aumentou com o aumento da gravidade da hipotiroxinemia (p para tendência < 0,001). Nesse mesmo estudo foi observado que a hipotiroxinemia persistente do primeiro ao segundo trimestre, está relacionado a um risco maior de pré-eclâmpsia-eclâmpsia (RR = 1,37, IC 95%: 1,03-1,83), sobretudo naquelas com deficiência desses hormônios grave (RR = 1,70, IC 95%: 1,12-2,58) (SU; LIU; LI; LIU *et al.*, 2021).

Para iniciar o tratamento é recomendado usar a levotiroxina para repor esses hormônios, caso não exista contraindicação. De início usa-se uma dose de 150 microgramas por dia em jejum, devendo essa dose ser ajustada de acordo com os níveis de TSH. No início da gestação, as mulheres que apresentam hipotireoidismo prévio, devem aumentar a dose de levotiroxina em 25 a 50%. A necessidade de aumento da dose acontece já que a placenta degrada T4, e a depuração de iodo materno aumenta com o avançar da gravidez, além do aumento da necessidade do feto.(GIETKA-CZERNEK; GLINICKI, 2021)

4. CONCLUSÃO

Evidencia-se que a relação entre hipotireoidismo no período gestacional interfere no risco aumentado de repercussões negativas para o binômio mãe-feto. Os estudos sugerem que valores baixos dos hormônios produzidos pela tireoide na gestação, interfira de forma negativa no desenvolvimento de complicações, principalmente para o feto, podendo levar a problemas no desenvolvimento e até a morte. A predisposição ao desenvolvimento de parto prematuro, restrição do crescimento intrauterino e problemas no neurodesenvolvimento ocasionadas pelo hipotireoidismo pode causar repercussões clínicas e psicossociais a prole, devendo esse tema ser pautado nas discussões clínicas, visto o prejuízo que pode ocasionar.

Referências

DOS SANTOS, Juliana Ishida Decol; YAMADA, Roberto Shigueyasu; SPADA, Fernando. Revisão Bibliográfica: Hipotireoidismo e gestação. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 40059-40062, 2020.

Nasirkandy MP, Badfar G, Shohani M, Rahmati S, Yektakooshali MH, Abbasalizadeh S, et. al. The Relation of Maternal Hypothyroidism and Hypothyroxinemia During Pregnancy on Preterm Birth: Na Update Systematic Review na Meta-analysis. *International Journal of Reproductive BioMedicine* 2017 Sep, [s.l.], v. 15. n. 9, p.543-552.

Candido AC, Azevedo FM, Machamba AAL, Pinto CA, Lopes SO, Macedo MDS, et al.. Implicações da Deficiência de Iodo por Trimestre Gestacional: Uma Revisão Sistemática . *Arch Endocrinol Metabol (AHEAD)* (2020)

Adu-Gyamfi EA, Wang YX, Ding YB. A interação entre os hormônios tireoidianos e a placenta: uma revisão abrangente . *Biol Reprod* (2020)

BEIN, M.; YU, O. H. Y.; GRANDI, S. M.; FRATI, F. Y. E. *et al.* Levothyroxine and the risk of adverse pregnancy outcomes in women with subclinical hypothyroidism: a systematic review and meta-analysis. **BMC Endocr Disord**, 21, n. 1, p. 34-34, 2021/02 2021.

CANDIDO, A. C.; AZEVEDO, F. M.; MACHAMBA, A. A. L.; PINTO, C. A. *et al.* Implications of iodine deficiency by gestational trimester: a systematic review. **Arch Endocrinol Metab**, 64, n. 5, p. 507-513, 2021/05 2021.

DELSHAD, H.; RAEISI, A.; ABDOLLAHI, Z.; TOHIDI, M. *et al.* Iodine supplementation for pregnant women: a cross-sectional national interventional study. **J Endocrinol Invest**, 44, n. 10, p. 2307-2314, 2021/03 2021.

DING, Z.; GUO, F.; ZHOU, Y.; HUANG, X. *et al.* Thyroxine Supplementation in Pregnant Women After Thyroidectomy for Thyroid Cancer and Neonatal Birth Weight. **Front Endocrinol (Lausanne)**, 12, p. 728199-728199, 2021/11 2021.

GAO, X.; WANG, X.; HAN, Y.; WANG, H. *et al.* Postpartum Thyroid Dysfunction in Women With Known and Newly Diagnosed Hypothyroidism in Early Pregnancy. **Front Endocrinol (Lausanne)**, 12, p. 746329-746329, 2021/12 2021.

GE, G. M.; LEUNG, M. T. Y.; MAN, K. K. C.; LEUNG, W. C. *et al.* Maternal Thyroid Dysfunction During Pregnancy and the Risk of Adverse Outcomes in the Offspring: A Systematic Review and Meta-Analysis. **J. clin. endocrinol. metab**, 105, n. 12, 2020/08 2020.

GIETKA-CZERNEŁ, M.; GLINICKI, P. Subclinical hypothyroidism in pregnancy: controversies on diagnosis and treatment. **Pol Arch Intern Med**, 131, n. 3, p. 266-

275, 2021/00 2021.

LI, S. W.; CHAN, S.-Y. Management of overt hypothyroidism during pregnancy. **Best Pract Res Clin Endocrinol Metab**, 34, n. 4, p. 101439-101439, 2020/07 2020.

LINTULA, A.; KESKI-NISULA, L.; SAHLMAN, H. Hypothyroidism and the increased risk of preeclampsia – interpretative factors? **Hypertens Pregnancy**, 39, n. 4, p. 411-417, 2020/08 2020.

PEREIRA, Adriana Soares et al. Metodologia da pesquisa científica. 2018.

SU, X.; LIU, Y.; LI, G.; LIU, X. *et al.* Associations of Hypothyroxinemia With Risk of Preeclampsia-Eclampsia and Gestational Hypertension. **Front Endocrinol (Lausanne)**, 12, p. 777152-777152, 2021/11 2021.

VENUGOPALAN, L.; RAJAN, A.; PRASAD, H. K.; SANKARAN, A. *et al.* Impact of maternal thyroid disease on neonatal thyroid status. **J Pediatr Endocrinol Metab**, 34, n. 2, p. 237-241, 2021/00 2021.

YOO, W. S.; CHUNG, H. K. Subclinical Hypothyroidism: Prevalence, Health Impact, and Treatment Landscape. **Endocrinol Metab (Seoul)**, 36, n. 3, p. 500-513, 2021/06 2021.

^{1,2,6,8} Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP-Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba-IESVAP, Parnaíba-PI, Brasil.

^{3,4} Graduando em Medicina pela UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, PB, Brasil.

⁵ Graduanda em Medicina pela UniRV – Formosa, GO, Brasil.

⁷ Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Uninovafapi, Teresina-PI, Brasil.

⁹Médica pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brasil.

¹⁰Graduanda em Medicina pela Faculdade Multivix, Cachoeiro de Itapemirim-ES,
Brasil.

¹¹Graduanda em Medicina pela UniNorte, Rio Branco-AC, Brasil.

¹²Graduanda em Medicina pela Universidade Católica de Brasília, Brasília- DF,
Brasil.

¹³Graduando em Medicina pela FACENE, Mossoró, RN, Brasil.

^{14,16}Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Tocantinense Presidente
Antônio Carlos (UNITPAC), Araguaína -TO, Brasil.

¹⁵Graduando em Medicina pela UNILAGO, São José do Rio Preto-SP, Brasil.

^{17,18}Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Tocantins –
Augustinopolis-TO, Brasil.

¹⁹Graduanda em Enfermagem pela Faculdade São Francisco da Paraíba,
Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

²⁰Enfermeiro graduado pela UNIBRAS-Juazeiro-BA, Brasil.

²¹Biomédica formada pelo IESPES Santarém-PA, Brasil.

²²Médico pela Médico Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE, Brasil.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil